

Revista Electrónica Primada Salud

MsC. Esther Lidia Roque González

esther.roque2015@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0008-9366-7555>

Doctora en Medicina, especialista de 1er grado en Medicina General Integral y Anatomía Patológica, Master es Educación Superior. Hospital Clínico Quirúrgico Docente “Joaquín Albarrán”, La Habana, Cuba

Cómo citar este texto:

Roque González, E. L. (2025) Antecedentes históricos de la formación del Técnico Superior en Citohistotatanatología (1959-2024). Primada Salud. Vol. I. No. 2. Mayo 2025. Pp. 66-81. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. URL disponible en: <https://revistascespe.com/index.php/REPS>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15987229>

Indexada y catalogado por:

Recibido: junio 2025.

Aceptado: julio de 2025.

Publicado: julio 2025.

zenodo

Platform &
workflow by
OJS / PKP

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA FORMACIÓN DEL TÉCNICO SUPERIOR EN CITOISTOTANATOLOGÍA (1959-2024)

Esther Lidia Roque González
Master es Educación Superior. Hospital Clínico Quirúrgico Docente "Joaquín Albarrán", La Habana, Cuba
<https://orcid.org/0009-0008-9366-7555>
esther.roque2015@gmail.com

RESUMEN

Introducción: El empleo de modernos métodos diagnósticos en los laboratorios de Anatomía Patológica demandan de un personal técnico altamente calificado, capaz de dominar la tecnología y dar respuesta a los problemas profesionales que se presentan en la práctica laboral, por lo que el sistema educativo cubano perfeccionó los planes de estudio para la formación de recursos humanos.

Objetivo: Describir los acontecimientos en el desarrollo de la formación técnica y profesional en Cuba y del Técnico Superior en Citohistotanatología. **Métodos:** Se realizó un recuento de los acontecimientos ocurridos en la evolución histórica de la formación del Técnico Superior de Citohistotanatología en Cuba. Se estructuró en tres etapas que marcan el inicio de la formación de técnica y profesional para cada uno de los perfiles. Se utilizó la periodización empleada por Rodríguez Gallo, et. al. (2011); y Arencibia Salazar, Cardoso Camejo y Caballero-Báez (2018).

Resultados: Se evidenció un incremento paulatino en la calidad del proceso de formación técnica y profesional en respuesta las demandas de personal calificado, y en correspondencia con las condiciones de cada período. Se consolidó la formación del Técnico Superior en Citohistotanatología.

Conclusiones: La formación del Técnico Superior en Citohistotanatología fue cerrada y sus causas, insuficientemente estudiada apuntan a limitaciones en el desempeño del egresado. La formación técnica y profesional se incorporó al Subsistema de Educación Superior de Ciclo Corto. El técnico medio en Tanatología, no logró satisfacer la demanda de recursos humanos del país. Se sugiere estudiar las limitaciones del desempeño como referente para futuras investigaciones en el campo de la Educación Médica Media Superior.

Palabras clave: Formación de Técnico Superior; Técnico Superior en Citohistotanatología; Formación Técnico y profesional.

HISTORICAL BACKGROUND OF THE TRAINING OF HIGHER TECHNICIANS IN CYTOTHANATOLOGY (1959-2024)

Abstract

Introduction: The use of modern diagnostic methods in Pathological Anatomy laboratories requires highly qualified technical personnel, capable of mastering the technology and responding to the professional problems that arise in their work practice. Therefore, the Cuban educational system has improved its curricula for the training of human resources. **Objective:** To describe the events in the development of technical and vocational training in Cuba and of the Higher Technician in Cytohistothanatology. **Methods:** A review of the events that occurred in the historical evolution of the training of the Higher Technician in Cytohistothanatology in Cuba was made. It was structured in three stages that mark the beginning of technical and vocational training for each of the profiles. The

periodization employed by Rodríguez Gallo, et. al. (2011); and Arencibia Salazar, Cardoso Camejo and Caballero-Báez (2018) was used. Results: A gradual increase in the quality of the technical and vocational training process was evident in response to the demand for qualified personnel, and in accordance with the conditions of each period. The training of Senior Technicians in Cytohistothanatology was consolidated. Conclusions: The training of Senior Technicians in Cytohistothanatology was limited, and its causes, insufficiently studied, point to limitations in graduate performance. Technical and professional training was incorporated into the Short-Cycle Higher Education Subsystem. The intermediate technician in Thanatology failed to meet the country's human resource demand. It is suggested that these performance limitations be studied as a reference for future research in the field of Upper Secondary Medical Education..

Keywords: Senior Technician Training; Senior Technician in Cytohistothanatology; Technical and Professional Training.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DA FORMAÇÃO DE TÉCNICOS SUPERIORES EM CITOTANATOLOGIA (1959-2024)

Resumo

Introdução: O uso de métodos diagnósticos modernos em laboratórios de Anatomia Patológica requer pessoal técnico altamente qualificado, capaz de dominar a tecnologia e responder aos problemas profissionais que surgem em sua prática de trabalho. Portanto, o sistema educacional cubano tem aprimorado seus currículos para a formação de recursos humanos. **Objetivo:** Descrever os eventos no desenvolvimento da formação técnica e profissional em Cuba e do Técnico Superior em Cito-histotatanologia. **Métodos:** Foi feita uma revisão dos eventos que ocorreram na evolução histórica da formação do Técnico Superior em Cito-histotatanologia em Cuba. Ela foi estruturada em três etapas que marcam o início da formação técnica e profissional para cada um dos perfis. Foi utilizada a periodização empregada por Rodríguez Gallo, et. al. (2011); e Arencibia Salazar, Cardoso Camejo e Caballero-Báez (2018). **Resultados:** Foi evidente um aumento gradual na qualidade do processo de formação técnica e profissional em resposta à demanda de pessoal qualificado e de acordo com as condições de cada período. A formação de Técnicos Superiores em Cito-histotatanologia foi consolidada. **Conclusões:** A formação de Técnicos Superiores em Cito-histotatanologia foi limitada, e suas causas, insuficientemente estudadas, apontam para limitações no desempenho dos egressos. A formação técnico-profissional foi incorporada ao Subsystema de Ensino Superior de Curta Duração. O Técnico Intermediário em Citatologia não atendeu à demanda de recursos humanos do país. Sugere-se que essas limitações de desempenho sejam estudadas como referência para futuras pesquisas na área do Ensino Médio.

Palavras-chave: Formação de Técnicos Superiores; Técnico Superior em Cito-histotatanologia; Formação Técnico-Profissional.

HISTORIQUE DE LA FORMATION DES TECHNICIENS SUPÉRIEURS EN CYTOTHANATOLOGIE (1959-2024)

Résumé

Introduction : L'utilisation de méthodes de diagnostic modernes dans les laboratoires d'anatomie pathologique nécessite un personnel technique hautement qualifié, capable de maîtriser la technologie et de répondre aux problèmes professionnels qui se posent dans leur pratique professionnelle. Par conséquent, le système éducatif cubain a amélioré ses programmes de formation des ressources humaines. Objectif : Décrire les événements du développement de la formation technique et professionnelle à Cuba et du technicien supérieur en cytohistothonatologie. Méthodes : Une revue des événements survenus dans l'évolution historique de la formation du technicien supérieur en cytohistothonatologie à Cuba a été réalisée. Elle a été structurée en trois étapes qui marquent le début de la formation technique et professionnelle pour chacun des profils. La périodisation employée par Rodríguez Gallo, et. al. (2011) ; et Arencibia Salazar, Cardoso Camejo et Caballero-Báez (2018) a été utilisée. Résultats : Une augmentation progressive de la qualité du processus de formation technique et professionnelle a été évidente en réponse à la demande de personnel qualifié, et conformément aux conditions de chaque période. La formation des techniciens supérieurs en cytohistothonatologie a été consolidée. Conclusions : La formation des techniciens supérieurs en cytohistothonatologie était limitée et ses causes, insuffisamment étudiées, laissent entrevoir des limitations dans les performances des diplômés. La formation technique et professionnelle a été intégrée au sous-système de l'enseignement supérieur de cycle court. Le technicien intermédiaire en thanatologie n'a pas réussi à répondre à la demande en ressources humaines du pays. Il est suggéré que ces limitations de performance soient étudiées comme référence pour les recherches futures dans le domaine de l'enseignement médical secondaire supérieur.

Mots-clés : Formation des techniciens supérieurs ; Technicien supérieur en cytohistothonatologie ; Formation technique et professionnelle.

INTRODUCCIÓN

Los modernos métodos diagnósticos, empleados en los laboratorios de Anatomía Patológica, que han surgido como consecuencia del desarrollo de las ramas de la bioquímica, la inmunología, la hematología, la genética, la microbiología, entre otros; demandan de un personal técnico altamente calificado, capaz de dominarlos y dar respuesta a los problemas profesionales que se presentan en la práctica laboral. En consecuencia, el sistema educativo cubano ha debido perfeccionar los planes de estudio para lograr la formación de recursos humanos en correspondencia con este desarrollo científico técnico (Socorro Castro y Fumero Roldán, 2020).

La Anatomía Patológica es una especialidad diagnóstica, de nivel secundario y terciario de salud y con vínculos en la atención primaria; que ejecuta funciones asistenciales, docentes, investigativas y administrativas. Es la rama de la patología encargada del estudio de muestras de

células, tejidos y órganos, obtenidos de personas vivas o fallecidas, en la búsqueda de alteraciones morfo-fisiológicas en el curso de enfermedades, la muerte o como parte de las acciones para la prevención en materia de salud. Para ello se vale de diversos métodos de estudio donde cobran especial importancia la citología, la biopsia y la autopsia (Socorro Castro y Fumero Roldán, 2020).

En la Anatomía Patológica convergen las actividades tecnológicas del personal a cargo del procesamiento de las muestras y en determinadas ocasiones de la obtención y/o la interpretación de sus resultados. De igual modo, tiene nexos con la Medicina Legal y con el personal técnico que ejecuta acciones con el cadáver, y otras relacionadas con la obtención y el procesamiento de las muestras. En este sentido se identifican diferentes áreas: El citodiagnóstico, histopatología y el área de patología postmortem (Socorro Castro y Fumero Roldán, 2020).

La formación del personal técnico que se desempeña en estas áreas ha transitado por diferentes etapas, en correspondencia con las condiciones históricas concretas de cada una de ellas y con las transformaciones de la enseñanza técnica y profesional en Cuba. Siempre con el objetivo de proporcionar la fuerza de trabajo calificada que demanda el desarrollo de la producción y los servicios del país, con la garantía una preparación político ideológica y en estrecho vínculo con la problemática social como verdaderos agentes de cambio (Rodríguez Gallo, et. al., 2011).

Es así como surge en el 2011, la formación del Técnico Superior en Citohistotanatología, que concibe desde la integración de sus saberes, el egreso de un técnico de nivel superior, con el objetivo de satisfacer las necesidades en las áreas del citodiagnóstico, de la histopatología, y de la patología postmortem; en correspondencia con las exigencias de las especialidades de la Anatomía Patológica y la Medicina Legal (Arencibia Salazar, Cardoso Camejo y Caballero-Báez, 2018).

En el diseño de esta formación se logran equivalencias relacionadas con el modo de actuación del profesional, similar al de otros países del mundo. Por citar algunos ejemplos, en España, México y Estados Unidos existen similitudes, aunque con diferencias en la forma de denominar a cada formación técnica, con particularidades derivadas de sus políticas educativas, así como en relación al desarrollo de los servicios de salud de cada país (Sancho Jiménez, et. al., 2017).

Pese a lo anterior, la formación de este Técnico Superior de Citohistotanatología ya no está vigente en el país. Cerró posterior al curso 2016-2017, y sus causas han sido pobremente documentadas (Arencibia Salazar, Cardoso Camejo y Caballero-Báez, 2018).

La autora de la investigación ha constatado debilidades en el orden teórico y prácticos en la formación y desempeño de este técnico, detectadas como parte de su experiencia práctica, fundamentalmente en las morgues clínicas y legales.

Ante esta problemática se plantea como **objetivo**:

Describir los principales acontecimientos en el desarrollo de la formación técnica y profesional en las áreas de la Anatomía Patológica que antecedieron a la formación del Técnico Superior en

Citohistotanatología y su situación actual, agrupándolos en tres etapas que marcan el inicio de la formación de cada uno de los perfiles de egreso.

MÉTODOS

Se realizó un recuento de los principales acontecimientos ocurridos en la evolución histórica de la formación del Técnico Superior de Citohistotanatología en Cuba, partiendo desde el triunfo revolucionario y las reformas educativas ocurridas hasta el 2024, fecha en que culminó el estudio. La presente investigación se estructuró en tres etapas según momentos importantes que marcan el inicio de la formación técnica y profesional para cada uno de los diferentes perfiles de la Tecnología de la Salud, relacionados con los perfiles de egreso para su desempeño en las áreas de Anatomía Patológica y Medicina Legal, como se muestran a continuación:

I Etapa (1959 al 1989)

- Auxiliar técnico en Anatomía Patológica
- Auxiliar Técnico en Citología
- Técnico en Anatomía patológica
- Técnico medio en Citohistopatología

II Etapa (1990 al 2017)

- Licenciatura en Citohistopatología
- Licenciatura en Bioanálisis Clínico
- Técnico Superior en Citohistotanatología

III Etapa (2018 al 2024)

- Técnico Superior de Ciclo Corto en Citohistopatología

Se tuvo en cuenta la periodización de Rodríguez Gallo, et. al. (2011), en su artículo “Desarrollo de la formación de técnicos y tecnólogos de la salud en Cuba” publicado en la Revista Humanidades Médicas, en el volumen 11 (3) del 2011 (Rodríguez Gallo, et. al., 2011). Además, se complementó con la propuesta de Arencibia Salazar, Cardoso Camejo y Caballero-Báez (2018) coordinadora de la carrera del Técnico Superior en Citohistotanatología, y publicada en su artículo “Un técnico de perfil amplio en Anatomía Patológica” que aparece en la revista Órbita Científica, en el volumen 102(24) del 2018, con ajustes a eventos que marcan diferencia entre los períodos (Arencibia Salazar, Cardoso Camejo y Caballero-Báez, 2018).

Se realizó una búsqueda bibliográfica exhaustiva para la actualización del marco teórico y conceptual. Se emplearon los métodos de nivel teóricos y empíricos, entre los que se encuentran el histórico-lógico, analítico-sintético, inductivo-deductivo. Para complementar y triangular la información se utilizaron técnicas como la observación no participante y entrevistas no estructuradas a una

muestra de 8 egresados y 10 especialistas vinculados con el tema en estudio y seleccionados por muestreo por conveniencia en las instituciones donde tributaron los egresados de esta tecnología. Además, se revisaron planes de estudio y documentos rectores de la etapa en que se cursaron los estudios de citohistotanatología.

DESARROLLO

El desarrollo que ha experimentado la sociedad cubana en los últimos años, así como el avance de la ciencia y la tecnología, ha impuesto una serie de transformaciones en las políticas educativas y la enseñanza técnica y profesional. En aras de formar un técnico de perfil amplio, que garantice el desempeño de un mayor número de ocupaciones por egresado y con mayor flexibilización en la ubicación laboral. Estas temáticas de las políticas educativas y la enseñanza técnica y profesional han sido abordada por diferentes autores como Alpízar y Villavicencio (2022); Díaz Canel, Alarcón y Saborido (2020); Ramos Suárez, et. al. (2019); Pérez-García, C., Pérez-García, J. J. y Rodríguez Milian (2021); Morales Rodríguez y Cruz Acosta (2018); Pérez-García (2015); Alarcón Ortiz, Pichs Herrera e Iñigo Bajo (2023); Rodríguez Campanioni, et. al. (2024); Saborido Liodi, et. al. (2022).

A partir de los referentes de los diferentes autores, se sistematiza el proceso de formación del personal técnico y profesional para las diferentes áreas de los servicios de Anatomía Patológica y en Medicina Legal desde el 1959 hasta la actualidad, según se detalla a continuación:

I Etapa (1959 al 1989)

1959-1965:

Luego del triunfo revolucionario, comenzó una serie de estrategias vinculadas a los procesos de organización y estructuración de la formación en los distintos niveles de enseñanza, con el objetivo de dar respuesta a las transformaciones que se iban sucediendo en la economía y la sociedad cubana. Se creó la Dirección Nacional de Docencia Médica Media para la formación de personal auxiliar. Del 1962 al 1965 se formaron 36 auxiliares técnicos en Anatomía Patológica, con un nivel de escolaridad de sexto grado y con seis meses de duración (Oficina Nacional de Estadísticas e Información [ONEI], 1972; Rodríguez Gallo, et. al., 2011).

1965-1975:

Este periodo se caracterizó por la revisión de los planes y programas de estudios. Se crearon las primeras escuelas provinciales de técnicos medios y auxiliares como parte de la descentralización. En el 1966 se formó el auxiliar técnico en citología, que entre el 1966 y el 1972 egresaron un total de 220 técnicos. Se incorporaron otros cursos de nivel técnico como el Técnico en Anatomía Patológica, formándose 26 ese mismo año, y entre el 1970 y el 1972 otros 137 técnicos. Mientras tanto continuó la formación de los auxiliares técnicos en Anatomía Patológica hasta completar 153 en el 1972, cuyos planes de estudio eran de 18 meses de duración y nivel de ingreso de noveno grado (ONEI, 1972;

Rodríguez Gallo, et. al., 2011).

A partir del 1970, se produjo un proceso de profundización de los aspectos cualitativos del trabajo docente. Se articularon los planes de estudio y la enseñanza general de adultos con el objetivo de elevar el nivel cultural de los estudiantes. Se integraron a la formación de técnicos medios los egresados de la enseñanza secundaria y en lo adelante se suprimieron los cursos de auxiliares. Estos nuevos planes de estudio se extendieron a tres años. En esta etapa se señalan limitantes como la falta de base material de laboratorio y de medios de enseñanza especializados. Además, el hecho de darle una mayor prioridad a la práctica laboral que al tiempo lectivo (Rodríguez Gallo, et. al., 2011).

1975-1989:

En este periodo se puso de manifiesto una serie de transformaciones para el perfeccionamiento docente de la enseñanza médica media de la salud; se revisaron los planes y programas de estudio y se formaron los troncos básicos comunes para agrupar especialidades afines, con perfiles de salida independientes. Se articuló la enseñanza médica media con las carreras universitarias y con los mismos perfiles básicos de los técnicos, quedando así dentro de la concepción de la enseñanza técnica y profesional en Cuba (Rodríguez Gallo, et. al., 2011).

En el 1980, comenzó la creación de una red de Institutos Politécnicos de la Salud a propuesta del Comandante en Jefe Fidel Castro, para la formación de un técnico de nivel medio, donde de incluyó el Técnico Medio en Citohistopatología. El nivel de ingreso de esta formación era de duodécimo grado y tenía una duración de tres años. En el 1983 se creó el Centro Nacional de Perfeccionamiento Técnico y Profesional de la Salud (CENAPET) para garantizar la superación continua de los técnicos de la salud y la formación pedagógica de los docentes en estas áreas. No obstante, los egresados de estas carreras técnicas manifestaban falta de habilidades práctica-profesionales y del dominio de un idioma extranjero, estrechez del perfil de formación, falta de continuidad en los estudios superiores y necesidad de volcar las universidades hacia la economía (Rodríguez Gallo, et. al., 2011).

II Etapa (1990 al 2017)

En el curso 1989-1990 se inició la carrera de Tecnología de la salud (Licenciatura en Tecnología de la salud) en el Instituto Superior de Ciencias Médicas de la Habana, como parte del subsistema de Educación Médica del país, para el ingreso de los técnicos de la salud, con seis perfiles de salida (entre ellos la Citohistopatología) con tres años de duración. Los primeros egresados en 1994 llegaron a 45. Esta formación continuó hasta el curso 2005-2006 (Rodríguez Gallo, et. al., 2011).

A inicios del 1990 Cuba experimentó una crisis económica producto de la caída del campo socialista en Europa del Este, por lo que se inició una serie de transformaciones económicas y perfeccionamiento del Sistema Nacional de Salud. Una de ellas, la universalización de la universidad que dio paso a la creación de una red de instituciones de educación en todo el país y la ampliación de

oferta de carreras en los territorios. Esto incluyó el rediseño de la carrera de Tecnología de la Salud, como parte de la Batalla de Ideas, donde se permitió la incorporación de jóvenes desmovilizados del Servicio General, otros de los cursos de superación integral para jóvenes y con nivel de duodécimo grado, sin experiencia laboral. Lo anterior garantizaría el incremento del personal técnico, con una incorporación temprana a la actividad laboral y de esta forma incrementar la calidad de los servicios de salud.

Es así que la Universidad Cubana y en particular la Educación Médica Superior, inició en el curso 2003-2004 un nuevo modelo pedagógico de Tecnología de la salud. Fue diseñado para 21 perfiles de salida y una duración de cinco años donde se integró la Licenciatura en Citohistopatología. Estuvo estructurado en tres niveles y con salidas intermedias (técnico básico, técnico medio y licenciado en tecnología de la salud). También se incorporaron los técnicos medios con experiencia laboral para continuar estudios en la modalidad de cursos para trabajadores. Dentro de ellos el Técnico en Tanatología. Esta formación permitió mayor dominio de habilidades prácticas y mayor nivel de desempeño profesional (Rodríguez Gallo, et. al., 2011).

En esta etapa, el perfeccionamiento de los planes y programas de estudio, tenía como fin la formación de un perfil amplio capaz de resolver en la base de la profesión los problemas más generales y frecuentes que se presentan en la actividad profesional; dando salida en el pregrado, con mayor integración de los componentes académico laboral e investigativo. De igual modo cobró especial relevancia la preparación en los conocimientos esenciales de una profesión y con habilidades de mayor generalidad que le permitieran al egresado su vinculación con la práctica profesional. Sin embargo, el diseño curricular de esta carrera en Tecnología de la Salud presentó limitantes: entre ellos la falta de puntos de contacto de los perfiles en una única carrera. No se lograba el concepto de perfil amplio sustentado en la formación básica.

El eje de formación se lograba únicamente a través de las disciplinas de formación general. Dada la amplia diversidad de perfiles se necesitaba una literatura docente diversa lo que encarecía su costo. No se cumplía la unidad entre centralización y descentralización. Se evidenció falta de Integración entre la parte formadora y la empleadora para la inserción futura del egresado (Rodríguez Gallo, et. al., 2011).

De tal manera, los perfiles de salida de esta carrera resultaban demasiado estrechos para dar respuesta al desarrollo tecnológico de las áreas de las Ciencias Médicas. Es así que en el curso 2010-2011 la formación de tecnólogos se rediseñó, y se reagrupó hasta ocho perfiles con nivel de ingreso de duodécimo grado, que se implementó en el Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas Victoria de Girón y se extendió a todo el país. En este nuevo diseño, no se requería de la formación por niveles. La formación universitaria se benefició con un ciclo básico fortalecido. Surgió así la Licenciatura en Bioanálisis Clínico, que agrupó cuatro perfiles, dentro de ellos la Citohistopatología (Rodríguez Gallo, et. al., 2011).

En esta etapa se consolidó la formación de un técnico de nivel superior de perfil amplio, con

salidas hacia las diferentes áreas de la Anatomía Patológica, que se le dio el nombre de Citohistotanatología, atendiendo a la integración de la formación del Técnico Medio en Tanatología en el nuevo diseño de esta carrera. Se inició así el Técnico Superior en Citohistotanatología, en el curso 2011-2011 (Arencibia Salazar, Cardoso Camejo y Caballero-Báez, 2018).

Inicialmente se impartió por dos cursos consecutivos, dentro de otras especialidades de la formación Técnica Profesional, en la Facultad de Ciencias Médicas Calixto García, como unidad docente adjunta a la Facultad de Tecnología de la Salud (FATESA). Luego se generalizó a cuatro provincias del país: Pinar del Río, La Habana, Mayabeque y Villa Clara; durante los cursos 2015-2016 y 2016-2017. Después del curso 2016-2017 se cerró esta formación (Arencibia Salazar, Cardoso Camejo y Caballero-Báez, 2018).

El Técnico Superior de Citohistotanatología, se creó en un momento en que se perseguía una mayor articulación del trabajo y la educación, por lo que el proceso de formación se trasladó del aula a las entidades productivas, donde se utilizaban los recursos tecnológicos, materiales y de personal con experiencia técnica y profesional para el desarrollo de habilidades en los estudiantes, bajo el concepto de aprender haciendo (Arencibia Salazar, Cardoso Camejo y Caballero-Báez, 2018).

En esta etapa el proceso de enseñanza-aprendizaje se concibió de manera que las diferentes formas organizativas contempladas en el programa fueran desarrolladas no solo en las instituciones docentes, sino también en los mismos centros asistenciales en los que se situarían al egreso. Esto le brindaría la posibilidad de auxiliarse de los recursos materiales y humanos de estos centros, fundamentalmente para el desarrollo de las clases teóricas y prácticas de laboratorio. Por otra parte, la vinculación con docentes y profesionales en estos espacios docentes permitirían el desarrollo de contenidos relevantes sobre las nuevas técnicas, equipos o tecnologías de avanzada aportando así a la solución de problemas sociales, culturales, económicos y ambientales, lo que garantizaría el desempeño laboral, en función de las características y necesidades de los servicios en cada territorio (Arencibia Salazar, Cardoso Camejo y Caballero-Báez, 2018).

Existen pocos reportes sobre el desempeño de los egresados de la formación de este Técnico Superior en Citohistotanatología. Entre ellos se destacan las publicaciones de Arencibia quien desde su experiencia como coordinadora de la especialidad ha enfrentado el rechazo de algunos patólogos y licenciados en Citohistopatología quienes consideran un proceso formativo muy amplio para ser impartido en solo dos años. Por otra parte, opinan que este nuevo perfil de salida, resulta muy abarcador por la inclusión de las tareas y ocupaciones que realiza el tanatólogo en las áreas de la patología postmortem, y que eso podría afectar el desempeño profesional de los nuevos egresados (Arencibia Salazar, Cardoso Camejo y Caballero-Báez, 2018).

En otro de sus artículos, Arencibia aborda las deficiencias en el desempeño laboral del Técnico en Citohistotanatología constatadas mediante el análisis del diseño de las disciplinas y mediante la opinión de expertos; derivadas de "insuficiencias de la construcción de la competencia laboral". Ante tales insuficiencias, la coordinadora de la especialidad del Técnico Superior en Citohistotanatología

propone un Glosario de términos para uso por parte del personal técnico con vistas al mejoramiento del desempeño laboral del egresado (Arencibia Salazar y Añorga Morales, 2020).

III Etapa (2018 al 2024)

En esta etapa continuó la formación del Técnico Superior en Citohistopatología en algunas provincias. Por su parte, la formación del Técnico en Tanatología se mantuvo en su formación de nivel medio, sin incorporación a la Educación Superior. La misma estuvo limitada en cuanto a centros formadores y a matrícula, sin satisfacer la demanda de recursos humanos altamente calificados en las morgues clínicas y legales (Arencibia Salazar, Cardoso Camejo y Caballero-Báez, 2018).

En el curso 2018-2019 comenzó la formación del Técnico Superior de Ciclo Corto en Citohistopatología, como parte del Subsistema de Educación Superior en Cuba, con una duración de tres años y nivel de ingreso de duodécimo grado; en correspondencia con el nivel CINE 5 de la Clasificación Internacional de la UNESCO (UNESCO, 2021). En esta etapa, se implementó la educación terciaria en el país, de forma que garantizara el ascenso al nivel superior, que abarcara los estudios de pregrado, la preparación para el empleo, y la educación posgraduada (Lau Apó, Fraga Cedré y Velázquez Zaldívar, 2019; Velázquez Zaldívar, Fraga Cedré y Lau Apó, 2022).

Este nivel de formación no es exclusivo de Cuba. En Europa fue introducido en la década del 1960 y 1970; particularmente en países como Francia, Reino Unido, Irlanda, Noruega y Chipre. En el 1990 se implementó en otros países de la Europa Central y Oriental (Bulgaria, Hungría, Eslovenia, entre otros). En América Latina, las primeras universidades tecnológicas en esta región se crearon en la década del 40 del siglo XX en Argentina. Desde su inicio este tipo de educación, fue llamada Educación de Ciclos Cortos y el nivel de egreso era Técnico Superior Universitario. El nivel de educación era de carácter terminal, con fácil acceso a jóvenes en riesgo de exclusión social y laboral. Estaba encaminada a adquirir conocimientos, habilidades y competencias profesionales basados en un componente eminentemente práctico, orientado a ocupaciones específicas que prepararan al egreso para su inserción en el mercado laboral (Kintzer, 1980; Goldrick Rab, 2010; Lau Apó, Fraga Cedré y Velázquez Zaldívar, 2019; Tummons, 2024).

En Cuba, las ventajas de incluir un nuevo modelo de formación fueron objeto de estudio en el 1997, con motivo del análisis de las tendencias de la educación hacia el siglo XXI a presentar en la conferencia mundial de la UNESCO. Este nivel de educación llamada también formación de ciclo corto, fue propuesta en el 2015 por un grupo de trabajo nacional conformado por asesores del organismo central del Ministerio de Educación Superior, profesores de la Universidad de la Habana y la Universidad Tecnológica de la Habana José Antonio Echeverría, para su aprobación como Subsistema de Educación Superior en Cuba en el 2018 (Velázquez Zaldívar, Fraga Cedré y Lau Apó, 2022).

La implementación de este subsistema de educación, implicó un reto para la formación de profesionales de la salud por la vinculación que debe existir entre la universidad y la empresa. De

manera que garantizara la calidad de la formación y la diferenciación del nuevo nivel con el del técnico medio y el de las carreras universitarias (Lau Apó, 2021; Lau Apó y Fraga Cedré, 2025).

En este nivel se integró a partir del 2018 el Técnico Superior de Ciclo Corto en Citohistopatología según necesidades territoriales. En esta formación predomina el enfoque teórico-práctico e incluye una etapa de práctica laboral en las entidades productivas o de servicios, en correspondencia con el Decreto 364 del Consejo de Ministros “De la formación y desarrollo de la fuerza de trabajo calificada” y la Resolución No 202 de 2019 (MES, 2011; MES, 2022).

Su concepción en Cuba, estableció una inserción rápida en la vida laboral, en respuesta a las demandas del mercado y a la necesidad de recursos humanos derivada, esta última, de la migración de los egresados hacia otras áreas del sector privado o al exterior. Esto cobra especial importancia en las condiciones socioeconómicas actuales que ha llevado a modificaciones en las formas de organización del sector productivo y la creación de nuevos puestos de trabajo. Necesario no solo para satisfacer la necesidad de recursos humanos, sino también sus expectativas económicas, sociales y personales (MINJUS, 2020; Queiruga Santamaría, et. al., 2022; Lau Apó y Fraga Cedré, 2025).

En evaluaciones realizadas en el último o quinquenio se destacan como fortalezas la colaboración de los profesionales con los organismos que tributan a los modos de actuación profesional; la actualización y perfeccionamiento de los planes de estudio para mejorar la calidad del proceso docente; la calidad de las prácticas laborales; la contribución de la investigación a la solución de los problemas en los escenarios laborales; entre otros.

Sin embargo, aún persisten debilidades como la dificultad para la selección y categorización de los profesionales de las empresas para desempeñarse a tiempo parcial en las universidades; las dificultades para la utilización de los recursos materiales de las empresas en apoyo al proceso de formación. Lo cual apunta a la necesidad de trabajar de forma conjunta en el cumplimiento de los convenios con vistas a garantizar el aporte de recursos materiales y humanos para la formación integral de los técnicos superiores. Otros autores recomiendan el perfeccionamiento sistemático del diseño curricular de manera que esta formación responda a las exigencias de la sociedad y al desarrollo científico-técnico actual (Lasso León, Ferrer Vicente y Martínez Almarales, 2022; Alpízar Santana, et al., 2023; Delgado Brito, et. al., 2024).

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta el análisis de cada una de las etapas que van del 1959 al 2024 se llega a la conclusión que el desarrollo de las distintas formaciones de los perfiles de la Tecnología de la Salud en Cuba, muestra un incremento paulatino en la calidad del proceso de formación técnica y profesional, en correspondencia con las condiciones históricas de cada período estudiado.

La formación del Técnico Superior en Citohistotología, está diseñada con el objetivo de satisfacer las demandas de personal calificado en las especialidades de Anatomía Patológica y Medicina Legal; sin embargo, los egresados manifiestan limitaciones en el desempeño profesional lo

cual condujo al cierre de esta formación técnica.

Las causas del cierre de la formación del Técnico Superior en Citohistotanatología es insuficientemente abordada por investigadores cubanos.

En la literatura internacional existen divergencias entre la denominación de esta formación técnica de nivel superior, por lo que el uso de este término limita la posibilidad de establecer estudios comparativos sobre esta temática.

La formación técnica y profesional en Cuba, se incorpora al Subsistema de Educación Superior de Ciclo Corto, como parte de las políticas educativas del país, en la cual se inserta la formación del Técnico Superior en Citohistopatología.

La formación del Tanatólogo de nivel medio entretanto, continúa de manera independiente. Sus convocatorias, limitadas a pocas facultades en el país, y con matrículas reducidas, no satisfacen las demandas de recursos humanos altamente calificados en las morgues clínicas y legales de las instituciones de salud en Cuba.

Se sugiere profundizar en el estudio de las limitaciones en el desempeño en el egresado de la formación del Técnico Superior en Citohistotanatología como referente para futuras investigaciones en el campo de la Educación Médica Media Superior.

En consonancia con las limitaciones que ofrece el término Tanatología se sugiere estudios de juicios valorativos al respecto que avalen el empleo de una terminología acorde a la usada en otras regiones del mundo.

REFERENCIAS

Alarcón Ortiz, R., Pichs Herrera, B. M., Iñigo Bajo, E. (2023) Seis décadas de Educación Superior cubana en revolución: Una visión desde la calidad. *Rev. Cubana Edu. Superior*. 42(2).

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-43142023000200004&lng=es&tlng=es.

Alpízar Santana, M., Velázquez Zaldívar, R., García Báez, R. (2023) El desafío de enfrentar desigualdad y calidad en la educación superior en América Latina. *Universidad y Sociedad. Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos*, 15(5),10-23.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2218-36202023000500010&script=sci_arttext

Alpízar, M., Villavicencio, M. V. (2022) Cuba desde una perspectiva regional sobre el futuro de la Educación Superior. *Universidad y Sociedad*. 14(4), 56-68.

<https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/3014>

Arencibia Salazar, O., Añorga Morales, J. (2020). Glosario de términos de uso frecuente por el Citohistotanatólogo. *Panorama. Cuba y Salud*, 15(2(41)).

<https://revpanorama.sld.cu/index.php/rpan/article/view/1122>

Arencibia Salazar, O., Cardoso Camejo, L., Caballero-Báez, J. A. (2018). Un técnico de perfil amplio en Anatomía Patológica. *Órbita Científica*. 102(24).

<http://revistas.ucpejv.edu.cu/index.php/rOrb/article/view/490>

Delgado Brito, Y., Iñigo Bajos, E. R., Sosa Vastillo, A. M. (2024). La inserción de graduados de la educación superior cubana: premisas de un seguimiento en desarrollo: XVII Taller Internacional "La Educación Superior y sus Perspectivas". *Congreso Universidad*, 11(2) e:22.

<https://revista.congresouniversidad.cu/congreso/article/view/22>

Díaz Canel, M., Alarcón, R., Saborido, J. R. (2020). Potencial humano, innovación y desarrollo en la planificación estratégica de la educación superior cubana 2012-2020. *Revista Cubana de Educación Superior*. 39(3).

<http://scielo.sld.cu/pdf/rces/v39n3/0257-4314-rces-39-03-e1.pdf>

Goldrick Rab, S. (2010). Challenges and opportunities for improving Community Colleges Students success. *Review of Educational Research*, 80(3), 437-4869.

<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3102/0034654310370163>

Kintzer, C. F. (1980). Short cycle higher education: a search for identify. *Community College Review*, 8(8), 8-14.

<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/009155218000800102>

Lasso León, X., Ferrer Vicente, M., Martínez Almarales, Y. (2022). El diseño curricular por competencias profesionales en la formación del Técnico Superior. *Universidad, ciencia y tecnología*, 26(112),24-42.

<https://doi.org/10.47460/uct.v26i112.543>

Lau Apó, F. C. (2021). Implementación y evaluación de un reto: la educación superior de ciclo corto en cuba. *Órbita Científica*, 26(111).

<http://revistas.ucpejv.edu.cu/index.php/rOrb/article/view/1380>

Lau Apó, F. C., Fraga Cedré, D. (2025). Vínculo universidad-empresa en la formación de técnicos superiores para sectores estratégicos en Cuba: II Taller Internacional " Universidad-sector productivo y de los servicios". In *Congreso Universidad* (Vol. 11, No. 4, p. 1). Sello Editorial LiberCiencia.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=10110613>

Lau Apó, F., Fraga Cedré, D., Velázquez Zaldívar, R. (2019). El Caso de Programas de Ciclo Corto en Cuba en Internacionalización de las Instituciones Técnicas y Tecnológicas en el Caribe. *Un informe del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) y Center for International Higher Education, Boston College (CIHE)*, 53.

- Ministerio de Educación Superior [MES] (2011). *Plan de Estudio de Tecnología de la Salud, especialidad Citohistotematología*.
- Ministerio de Educación Superior [MES] (2022). *Resolución No. 115/2022. Reglamento Organizativo del proceso docente y de dirección del trabajo docente y metodológico para la educación Superior de Ciclo Corto*. La Habana.
<https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/gaceta-oficial-no-129-ordinaria-de-2022>
- Ministerio de Justicia [MINJUS]. (2020). Resolución No. 202/2019 Reglamento de la responsabilidad de las entidades en la formación y desarrollo de la fuerza de trabajo calificada en el nivel superior. *Gaceta Oficial de Cuba*, (10).
<https://www.mined.gob.cu/wp-content/uploads/2020/02/GOC-2020-O10.pdf>
- Morales Rodríguez, I., Cruz Acosta, Y. (2018) El proceso de formación del profesional en la Educación Superior Cubana. *Revista Atlante: Cuaderno de Educación y Desarrollo*, 4.
<https://www.eumed.net/rev/atlante/2018/04/formación-profesional-cuba.html//hdl-handle.net/20.500.11763/atlante1804formacion-profesional-cuba>
- Oficina Nacional de Estadísticas e Información [ONEI] (1972) Anuario Estadístico Cubano, 1972. ONEI.
https://sos-de-fra-1.exo.io/patria-libros/books/Anuario_Estadistico_de_Cuba_47/Anuario_Estadistico_de_Cuba_1972.pdf
- Pérez-García, C. (2015). La pedagogía de la Educación Técnica y Profesional en Cuba: Sus antecedentes. *Trabalho Necessário*, 13(22),5-33.
<https://periodicos.uff.br/trabalhonecessario/article/view/9592/6713>
- Pérez-García, C., Pérez-García, J. J., Rodríguez Milian, I. J. (2021) Educación técnica y profesional en Cuba: Desafíos del Socialismo. *Trabalho Necessário*; 19(39).
<https://periodicos.uff.br/trabalhonecessario/article/view/49417/29239>.
- Queiruga Santamaría, O., García Álvarez, J., Santos González, M. C. (2022). Análisis de la eficacia de los planes de formación profesional para el empleo desde el punto de vista del mercado laboral. *Revista Fuentes*, 24(1), 90-103.
<http://10.12795/revistafuentes.2022.15258>
- Ramos Suárez, C., Cabello Daza, S., Escalona Rojas, V., Williams Abelle, E. C., González Aquino, Y., Ortiz Roque, J. (2019) Perspectiva de Tecnología de la Salud, como proceso formativo de la Educación Médica. *Revista Cubana de Tecnología de la Salud*, 10(1), 57-69.
<http://revtecnologia.sld.cu/index.php/tec/article/view/1367>
- Rodríguez Campanioni, O., Rodríguez Domínguez, M. C, Peñate Hernández, J. L. (2024) El proceso de enseñanza-aprendizaje en las universidades desde la autoformación: un acercamiento a

sus fundamentos: XIV Taller Internacional de " Pedagogía de la Educación Superior". In *Congreso Universidad* (Vol. 11, No. 2, p. 8). Sello Editorial LiberCiencia.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=10110580>

Rodríguez Gallo, M. N., García Linares, G., García González, M. C., Ortega González, N., Sánchez Fernández, O. A. (2011). Desarrollo de la formación de técnicos y tecnólogos de la salud en Cuba. *Rev Hum Med*; 11(3),489-503.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=0S1727-81202011000300006&lng=es.

Saborido Liodi, J. R., Alpízar Santana, M., Villavicencio, M. V., García Báez, R. (2022) Informe de Política de Educación Superior: III Conferencia Mundial de Educación Superior auspiciada por la Unesco. *Revista Cubana de Educación Superior*, 41(3),1-15.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0257-43142022000300001&script=sci_arttext

Sancho Jiménez, J., Adellás-Pinar, Y., Soler-Liesa, J., Molina-Aguilar, P., Ortiz-Criado, J. (2017). Función del Técnico de Anatomía Patológica en la Unidad de Valoración del Riesgo de Muerte Súbita. *CorSalud*, 9(4).

<http://revcorsalud.sld.cu/index.php/cors/article/view/2777>

Socorro Castro, C., Fumero Roldán, L. (2020). Los métodos de estudio anatomopatológicos desde una mirada histórica, social y contextualizada. *Medisur*, 18(5), 762-771.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-897X20200000762&lng=es&tlng=es.

Tummons, J. (2024) Knowledge, expertise, craft, and practice: becoming and being a cycle technician. *Journal of Vocational Education & Training*,76(4),928-945.

<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13636820.2022.2132527>

UNESCO (2021) *Clasificación Internacional Normalizada de la Educación*. CINE 2011. Montreal: Instituto de Estadística de la UNESCO.

Velázquez Zaldívar, R., Fraga Cedré, D., Lau Apó, F. C. (2022) Política pública del ciclo corto de la educación superior en Cuba. *Revista Cubana de Administración Pública y Empresarial*, 6(3), e226.

<https://apye.esceg.cu/index.php/apye/article/view/226>

Contribución Autoral mediante Metodología CRediT

Autora: Desarrolló la totalidad del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de dato.

Artículo publicado bajo políticas de anti plagio, sobre la base de directrices para buenas prácticas de las Publicaciones Científicas, los principios FAIR con normativas de apego a la transparencia y Ciencia Abierta.